

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OTEIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES
SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

MONOGRAFÍA
*ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES,
PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMÁ*

POR:
EDUARDO ZAMORANO CONCEPCIÓN
9-180-471
KRISTEL COCHERÁN
4-772-1314

PROFESOR
RIGOBERTO PITTI

28 DE ABRIL DEL 2024

INDICE

INTRODUCCION	3
1. Conceptualización de la deserción escolar	4
2. Antecedentes	5
3. Deserción escolar en Panamá.....	7
4. Deserción escolar en la provincia de Veraguas	10
5. Impactos de la deserción escolar en la provincia de Veraguas	13
CONCLUSIONES	14
BIBLIOGRAFIA	15

INTRODUCCION

La deserción escolar representa un desafío crítico para el desarrollo educativo y socioeconómico en muchas regiones del mundo, siendo la provincia de Veraguas en Panamá uno de estos escenarios preocupantes. Este fenómeno no solo afecta las oportunidades individuales de los estudiantes que abandonan sus estudios, sino que también repercute en la comunidad y el desarrollo del país a largo plazo. Esta monografía titulada "Análisis de la Deserción Escolar en centros educativos oficiales, Provincia de Veraguas, Panamá" busca explorar las dimensiones y causas subyacentes de esta problemática en el contexto específico de las escuelas oficiales de esta región.

El objetivo es proporcionar un panorama detallado que permita comprender mejor este fenómeno y, a su vez, determinar cuáles son los impactos sociales y económicos de la deserción escolar en la provincia de Veraguas, Panamá.

1. Conceptualización de la deserción escolar

Existen diversas definiciones de la deserción escolar enunciadas en diversas investigaciones entre las que podemos destacar a Del Castillo (2012, como se citó en Prados, Muñoz, Martínez, 2017), considera la deserción escolar como:

El abandono de parte de los educandos y educadores si nos referimos a las instituciones educativas, no sólo de las aulas donde se adquieren conocimientos, sino también el abandono de sus sueños y perspectivas de una vida futura provechosa y responsable que los llevaría a invalidar su futuro, el cual no es mañana sino hoy.

Para Ramírez, Casas, Téllez, Arroyo (2015):

...la deserción escolar es un fenómeno multifactorial complejo, y que puede ser abordado desde distintos ángulos. Así pues, resulta sencillo destacar su gravedad. La deserción, que significa abandonar, no sólo depende de la intención individual de la persona, sino que también intervienen factores sociales que van a influir en esa decisión. La pobreza y marginación serán claves en ese proceso.

Según Bernal (2013) en donde responde a la interrogante ¿Qué es deserción escolar?, manifiesta:

Se entiende por deserción escolar, el abandono del sistema educativo por parte de los estudiantes, provocado por una combinación de factores que se generan, tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual, anotando que algunos teóricos han preferido llamar a esta situación “abandono escolar” dado el carácter militar que tiene la palabra “deserción”. Otros sólo la limitan a la dejación de los estudios por voluntad propia; y cuando se debe a aspectos externos, como la pobreza o el conflicto, prefieren hablar de retiro forzoso, en este sentido se trabajará con el término “deserción

escolar”, considerando que la mayor parte de la información recopilada se refiere al problema con esta palabra. (p.4).

Todas estas definiciones antes mencionadas nos hacen ver que la deserción escolar no solo involucra a los estudiantes, sino también a los docentes y porque no al personal administrativo que por causas intrínsecas o extrínsecas los llevan a tomar la decisión de abandonar la institución escolar.

2. Antecedentes

La deserción escolar en Panamá es un problema persistente que se ha desarrollado a lo largo de los años debido a múltiples factores socioeconómicos y culturales. Antecedentes históricos muestran que las diferencias en el acceso a la educación entre zonas urbanas y rurales, la falta de infraestructura adecuada y recursos educativos, así como la pobreza y la necesidad de que los niños contribuyan económicamente a sus hogares, han sido determinantes significativos en los altos índices de abandono escolar. A esto se suman problemas de calidad en la educación y un currículo que a menudo no se alinea con las necesidades o intereses de los estudiantes, exacerbando la falta de motivación y compromiso con el sistema educativo. Estos elementos han creado un ciclo difícil de romper, donde la deserción escolar continúa afectando el desarrollo económico y social del país (CIEDU, 2023).

En un estudio sobre deserción escolar realizado por Morel y Allein (2021), en donde la población de estudio fueron docentes de la provincia de Panamá específicamente en las regiones norte, centro y este; enunciaron que:

Los resultados del estudio arrojan que de acuerdo a la percepción de los docentes participantes entre los factores sociales que afectan la deserción escolar están: el bullying,

consumo de drogas, embarazo a temprana edad, pertenecer a pandillas y las dificultades en el aprendizaje. Dentro de los factores sociales están el tipo de familia que presentan los estudiantes que desertan, el apoyo didáctico de los padres hacia los estudiantes, la desintegración familiar y aspectos económicos como la pobreza extrema. (p.2).

En una investigación realizada por De León, D'Alfonso, Warren, Dixon-Pineda, Brown, García, & Helowicz, (2021) titulada Percepciones e Intervenciones Relacionadas a la Deserción Escolar en Escuelas Oficiales de Panamá, mencionaron que:

Las estadísticas referentes a la deserción educativa propiciadas por el Departamento de Estadística del Ministerio de Educación (MEDUCA, 2014) indican que la tasa de deserción de estudiantes de nivel de premedia y media fue de 11,4 y es marcada la tendencia a agudizarse el problema entre el nivel primario y el secundario. Según las estadísticas de MEDUCA, la tasa de deserción inter-anual (estudiantes que no completan el año escolar) ha sido tres veces más alta en las escuelas oficiales que en las particulares en los últimos cinco años (MEDUCA, 2020). A pesar de todo esto, hacen falta estudios nacionales y públicamente accesibles que analicen las posibles causas y/o las estrategias que se promueven desde los centros educativos para prevenir y/o reintegrar estudiantes que hayan sido excluidos del sistema. (p.3).

3. Deserción escolar en Panamá

Basándonos en el boletín de estadística educativa para el año 2022, elaboramos el siguiente cuadro que indica la cantidad de alumnos que desertaron en ese período lectivo.

CUADRO 1. Cantidad de alumnos del nivel primario oficial que desertaron de sus colegios por provincia en el 2022.

Del cuadro se puede evidenciar que las comarcas son las regiones que presentan un alto índice de deserción, seguido de las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas. En total fueron 3 255 niños que por diversas razones abandonaron las aulas escolares.

CUADRO 2. Cantidad de alumnos del nivel premedio oficial que desertaron de sus colegios por provincia en el 2022.

En el nivel premedio oficial para el 2022 las provincias que más alumnos desertaron fueron Panamá con casi el doble de alumnos que desertaron en comparación con el nivel primario; seguido por las comarcas, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. En total fueron 4 284 adolescente que por diversas razones abandonaron las aulas escolares.

CUADRO 3. Cantidad de alumnos del nivel medio oficial que desertaron de sus colegios por provincia en el 2022.

En el nivel medio las provincias con mas deserción fueron Panamá, Chiriquí, las Comarcas, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé. En total fueron 2 876 jóvenes que por diversas razones abandonaron las aulas escolares.

Si sumamos todas estas cantidades tenemos un gran total de 10 415 estudiantes que vieron truncados sus sueños de educarse y por ende de tener la oportunidad de poder ser un profesional con las competencias necesarias para contribuir al desarrollo del país.

4. Deserción escolar en la provincia de Veraguas

La deserción escolar en la provincia de Veraguas, Panamá, sigue siendo un problema significativo, particularmente en las áreas rurales y entre las comunidades indígenas. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de diversas organizaciones para mejorar la accesibilidad y calidad de la educación, factores socioeconómicos, culturales y de infraestructura continúan influyendo en las tasas de abandono escolar.

Muchos estudiantes en Veraguas enfrentan dificultades como la falta de transporte y la necesidad de trabajar para apoyar económicamente a sus familias, lo que se convierte en un obstáculo para continuar su educación. Además, la calidad de la educación en muchas escuelas rurales es baja debido a la falta de recursos y formación adecuada para los docentes, lo que desmotiva a los estudiantes y contribuye a la deserción.

Las iniciativas para reducir la deserción escolar en la provincia han incluido programas de becas, mejora en la infraestructura escolar, y proyectos que buscan integrar más efectivamente a las comunidades en la gestión educativa. Sin embargo, para lograr una disminución significativa en las tasas de deserción, es crucial que estas medidas se acompañen de un enfoque más integrado que aborde las causas subyacentes y promueva una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades de todos los jóvenes en la provincia de Veraguas (SENACYT, 2022).

En los siguientes cuadros se observan la cantidad de estudiantes que desertaron en los años lectivos 2022 y 2023 en la provincia de Veraguas desde el nivel de primaria hasta Media. Para el consolidado final se analizaron un total de 546 centros educativos, el estudio tomó en cuenta para el nivel de Primaria 428 colegios, Telebasicas 14, Premedia multigrado 37 y Media 25 colegios (MEDUCA, 2023).

Año lectivo 2022	Matrícula Inicial	Matrícula Final	Desertores	%
Primaria	26 353	26 216	137	0.52
Telebasicas	669	659	10	1.52
Pre-Media Multigrado	1296	1263	33	2.61
Pre-Media Regular	10 576	10 452	124	1.19
Media	11 036	10 620	416	3.92
Total de estudiantes			583	2.54

CUADRO 4. Cantidad de alumnos desertores en el año lectivo 2022 en la provincia de Veraguas, Panamá. Fuente: Dirección de Planificación y Estadística, Dirección Regional de Veraguas, MEDUCA).

Año lectivo 2023	Matrícula Inicial	Matrícula Final	Desertores	%
Primaria	26 493	26 441	52	0.20
Telebasicas	692	672	20	2.98
Pre-Media Multigrado	1240	1225	15	1.22
Pre-Media Regular	10 188	10069	119	1.18
Media	10 970	10 703	267	2.49
Total de estudiantes			421	1.86

CUADRO 5. Cantidad de alumnos desertores en el año lectivo 2023 en la provincia de Veraguas, Panamá. Fuente: Dirección de Planificación y Estadística, Dirección Regional de Veraguas, MEDUCA).

Al analizar los cuadros con el total estudiantes desertores en la provincia de Veraguas se puede observar que el porcentaje de estudiantes en el año lectivo 2022 fue de un 2.54% y para el año lectivo 2023 fue de 1.86%. En ambos años lectivos se observa la misma tendencia, que en el nivel de Media existe el mayor número de estudiantes que abandonan el colegio, en el 2022 un total de 416 estudiantes y en el 2023 un total de 267 estudiantes.

Y los niveles que menos se observa una deserción escolar marcada fue en las pre-medias multigrado y en las telebasicas (MEDUCA, 2023).

La deserción escolar en los últimos años de nivel secundario (Media) se puede atribuir a muchos diferentes factores interrelacionados, que destacan tanto las limitaciones socioeconómicas como las estructurales del sistema educativo. Entre las principales razones se encuentra la necesidad económica que obliga a los adolescentes a abandonar la escuela para trabajar y apoyar financieramente a sus familias, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas. A esto se suma la baja calidad educativa y la falta de motivación, agravada por currículos que no responden a las expectativas o intereses de los estudiantes.

Otro factor significativo es la distancia física a las escuelas secundarias, lo cual se convierte en un obstáculo insuperable para muchos jóvenes que no cuentan con transporte adecuado o los medios para costearlo. Asimismo, problemas como el embarazo adolescente y la falta de apoyo institucional y familiar contribuyen a incrementar las tasas de abandono escolar en este nivel educativo.

5. Impactos de la deserción escolar en la provincia de Veraguas

La deserción escolar en la provincia de Veraguas, Panamá, presenta impactos significativos y multidimensionales que afectan tanto a nivel individual como comunitario. En primer lugar, limita significativamente las oportunidades de empleo para los jóvenes que abandonan la escuela, reduciendo así sus potenciales ingresos y aumentando las probabilidades de caer en ciclos de pobreza.

Esto a su vez contribuye a problemas sociales más amplios, incluyendo aumentos en la delincuencia y la inestabilidad social. Además, la falta de educación limita el desarrollo de habilidades críticas y el pensamiento innovador necesarios para el crecimiento económico y la competitividad en el mercado global. A nivel comunitario, las altas tasas de deserción pueden debilitar el tejido social y reducir la participación ciudadana, afectando el desarrollo integral y sostenible de la provincia (SENACYT, 2022).

Socialmente, la deserción escolar está asociada con mayores tasas de criminalidad y problemas de salud pública, ya que los jóvenes sin educación formal pueden verse empujados hacia actividades ilícitas o comportamientos de riesgo. Además, afecta la cohesión social, ya que reduce las posibilidades de ascenso social y perpetúa las desigualdades existentes. A largo plazo, estos factores pueden inhibir el desarrollo sostenible de Veraguas, limitando su potencial para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y alcanzar una mayor igualdad socioeconómica (Observatorio sobre el Estado de la Nación, 2010).

CONCLUSIONES

- Es alarmante las cifras estadísticas que reflejan que para el 2022 más de diez mil estudiantes abandonaron las aulas de clases y estas cifras solo son un número más en los informes del MEDUCA sin que se tomen las medidas que como nación estamos obligados a cumplir tal como lo establece la constitución al considerar como obligatorio el que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y de forjarse un mejor futuro.
- La deserción escolar en la provincia de Veraguas revela que esta problemática es el resultado de una combinación de factores socioeconómicos, culturales y educativos. La pobreza, el acceso limitado a recursos educativos, y las dinámicas familiares influyen significativamente en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios.
- La deserción escolar en la provincia de Veraguas tiene consecuencias directas en el desarrollo económico y social de la región. La falta de una fuerza laboral educada y calificada limita las oportunidades de crecimiento local y atrae menos inversión, perpetuando un ciclo de pobreza y limitando el progreso social y económico.
- Es necesario implementar programas específicos que aborden las causas raíces de la deserción escolar en la provincia de Veraguas. Las intervenciones deben incluir el fortalecimiento del apoyo académico, programas de mentoría, acceso a becas y recursos educativos.

BIBLIOGRAFIA

- Bernal, D. M. M. (2013). La Deserción Escolar: Un problema de Carácter Social. *In Vestigium Ire*, 6(1), Article 1. <http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigium/article/view/795>
- Centro de Investigación Educativa. 2023. Deserción a Exclusión. Alineando causas y estrategias. Recuperado de: <https://ciedupanama.org/wp-content/uploads/2023/06/Desercion-Policy-Brief-1.pdf>
- De León, N., D'Alfonso, D., Warren, N., Dixon-Pineda, M., Brown, V. B., García, J. V., & Helowicz, Á. (2021). Percepciones e Intervenciones Relacionadas a la Deserción Escolar en Escuelas Oficiales de Panamá. *Investigación y Pensamiento Crítico*, 9(1), 05-21.
- Estadística Educativa / Ministerio de Educación. (s. f.). Recuperado 21 de abril de 2024, de <https://www.meduca.gob.pa/direccion-plane/estadisticas>

Morel, A. A., & Allein, C. (2021). FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR, PROVINCIA DE PANAMÁ, 2020. *Enfoque*, 28(24), Article 24.

Observatorio sobre el Estado de la Nación. 2010. Educación. Recuperado de:

<https://vicinvestigacion.up.ac.pa/sites/vicinvestigacion/files/publicaciones/libros/Educacion-39-62.pdf>

Prados, M. a Á. H., Muñoz, J. S. Á., & Martínez, A. A. (2017). El Problema De La Deserción Escolar En La Producción Científica Educativa. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM*, XXVII(1), 89-112.

Ramírez Salazar, M. A., Casas Sáenz, V. M., Téllez Hernández, L., & Arroyo Álvarez, A. (2015). Deserción escolar y menor infractor. *Revista de psicología y ciencias del comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 6(1), 1-32.

SENACYT. 2022. Visión 2050. Actualización con énfasis en Innovación y Emprendimiento.

Veraguas. Recuperado de: https://www.senacyt.gob.pa/publicaciones/wp-content/uploads/2023/04/06_Veraguas.pdf